

**ESP32 MODULI YORDAMIDA AVTOMATLASHTIRILGAN
ISSIQXONANI LOYIHALASH VA MA'LUMOTLAR MONITORINGI.**

Xokimjon Eshonxodjeyev Xotamjon o'g'li

Assistent

Andijon mashinasozlik instituti

O'zbekiston, Andijon

Mirodil Qosimov Mutalibjon o'g'li

Talaba

Andijon mashinasozlik instituti

O'zbekiston, Andijon

E-mail: hokimjon0706@gmail.com

**AUTOMATED GREENHOUSE DESIGN AND DATA MONITORING
USING THE ESP32 MODULE.**

Xokimjon Eshonxodjeyev

Assistent

Andijan machine-building institute

Uzbekistan, Andijan

Mirodil Qosimov

Student

Andijan machine-building institute

Uzbekistan, Andijan

Annotatsiya: Aqlli issiqxona o'simliklarning optimal o'sishi uchun boshqariladigan muhitni yaratish uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanadigan o'simliklar etishtirishning inqilobiy usuli. ESP32 mikrokontrolleri va turli sensorlarning integratsiyasi real vaqtda harorat, namlik, tuproq namligi va yorug'lik intensivligi kabi muhim parametrlarni kuzatish imkonini beradi. ESP32 mikrokontrolleri ushbu sensorlardan olingan ma'lumotlarni o'qish va qayta ishlashga

qodir, bu uni aqlli issiqxonalarni rivojlantirishda muhim komponentga aylantiradi. ESP32, shuningdek, issiqxona muhitini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beruvchi tahlil va monitoring uchun sensor ma'lumotlarini markaziy ma'lumotlar bazasiga o'tkazish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: ESP32, harorat, tuproq namligi, havo sifati, shamollatish, sug'orish, server, ma'lumotlar ombori.

Abstract: A smart greenhouse is a revolutionary method of growing plants that uses modern technology to create a controlled environment for optimal plant growth. The integration of the ESP32 microcontroller and various sensors allows real-time monitoring of important parameters such as temperature, humidity, soil moisture and light intensity. The ESP32 microcontroller is able to read and process data from these sensors, which makes it an important component in the development of smart greenhouses. The ESP32 also allows the transfer of sensor data to a central database for analysis and monitoring, allowing for real-time monitoring of the greenhouse environment.

Keywords: ESP32, temperature, soil moisture, air quality, ventilation, irrigation, server, data warehouse.

Аннотация: Умная теплица — это революционный метод выращивания растений, в котором используются современные технологии для создания контролируемой среды для оптимального роста растений. Интеграция микроконтроллера ESP32 и различных датчиков позволяет в режиме реального времени отслеживать важные параметры, такие как температура, влажность, влажность почвы и интенсивность света. Микроконтроллер ESP32 способен считывать и обрабатывать данные с этих датчиков, что делает его важным компонентом при разработке умных теплиц. ESP32 также позволяет передавать данные датчиков в центральную базу данных для анализа и мониторинга, что позволяет осуществлять мониторинг окружающей среды в теплице в режиме реального времени.

Ключевые слова: ESP32, температура, влажность почвы, качество воздуха, вентиляция, орошение, сервер, хранилище данных.

Kirish.

Aqlli issiqxonalarni loyihalashda ESP32 ning ahamiyati Aqlli issiqxonalar o'simliklarning optimal o'sishi uchun boshqariladigan muhitni yaratish uchun turli sensorlar va tizimlarning integratsiyasiga tayanadi. ESP32 mikrokontrolleri yordamida aqlli issiqxonani loyihalash bosqichlarini va sensor ma'lumotlarini ma'lumotlar bazasiga yuboriladi [1]. ESP32 mikrokontrolleri kuchli qurilma bo'lib, arzonligi, ko'p qirraliligi va ilg'or funksiyalari tufayli narsalar Interneti (IoT) sohasida mashhurlikka erishdi. So'nggi yillarda ESP32 aqlli issiqxonalarni rivojlantirish uchun mashhur tanlov bo'lib, o'simliklarni yetishtirishning an'anaviy usullariga nisbatan ko'plab afzalliklarga ega [2].

Adabiyotlar tahlili.

Issiqxonada avtomatlashtirish va boshqarish tizimi kontseptsiyasi uning sanoat ilovalari bilan bir xil bo'lsa-da, lekin bu ikki nazorat sohasini ajratib turadigan chegaralar mavjud. Juda nam muhitda ishlashga qodir bo'lgan va hali ham kalibrlashdan chiqmaydigan boshqa nazorat va asboblarning materiallari bilan bir qatorda maxsus ekologik va biologik sensorlar, shuningdek, o'sish bosqichlari, mikroiklim o'zgaruvchilari va ekinlarga nisbatan turli dinamik vaziyatlarda o'zini o'zi sozlash uchun algoritm bilan birga talablar, shuningdek, geografik va tabiiy omillarni hisobga olgan holda, issiqxonada nazoratini sanoat avtomatlashtirish va boshqarishdan farq qiladigan narsa [3].

Issiqxonani avtomatlashtirish jarayonlarni optimallashtirish orqali yaxshi boshqaruv bilan ham bog'liq. Marinaks tomonidan issiqxonada binolarni energiya tejovchi avtomatlashtirishning integratsiyalashgan tizimini qo'llash muhokama qilindi.

Avtomatlashtirilgan issiqxonaning prototipi Shankaraiah va boshqalarning (2019) ishida amalga oshirilgan bo'lib, unda namlik, harorat va tuproq namligi kabi parametrlar DHT11, LM35 kabi sensorlar yordamida nazorat qilinadi, shuningdek, fotosuratlar olinadi. ma'lum vaqtlarda ekib, ularni pochta orqali yuboring, shunda odam o'simlikning holatini aniqlamoqchi bo'lsa, u kasal yoki sog'lom ekanligini bilishi uchun [4]. Loyiha shuningdek, qayta aloqa nazoratidan foydalanadi, ya'ni u aniq

natijalarni kalibrlash orqali issiqxonani kuzatib boradi va kerak bo'lganda sozlamalarni o'zgartiradi.

IoT-ga asoslangan Smart Farm, Gondchawar va boshqalar. (2016) narsalarning internet texnologiyasidan foydalangan holda aqlli va avtomatlashtirilgan qishloq xo'jaligini qurishga urinish. Texnologiya GPS asosidagi masofadan boshqariladigan robot yordamida yaratilgan. Chiqindilarni purkash, begona o'tlardan tozalash, namlikni aniqlash, qushlar va hayvonlarni qo'rqitish, xavfsizlikni ta'minlash va boshqa vazifalar tizimning mas'uliyatiga kiradi [5]. Aqlli nazorat bilan aqlli sug'orish va ishonchli real vaqtda dala ma'lumotlari asosida aqlli qaror qabul qilish ham loyihaning bir qismidir. Va nihoyat, ombor quyidagi funktsiyalarni o'z ichiga olishi uchun yaratilgan: haroratni nazorat qilish, namlikni nazorat qilish va o'g'irlikni aniqlash. Bu harakatlarning barchasini boshqarish masofaviy aqlli qurilma yoki Internetga ulangan kompyuter orqali amalga oshirildi va operatsiyalar sensorlar, Wi-Fi, kamera va aktuatorlarni mikro-kontroller va malina pi bilan ulash orqali amalga oshirildi [6].

Natijalar.

Yaxshilangan o'simliklar o'sishi: Aqlli issiqxona harorat, namlik va yorug'lik kabi atrof-muhit omillarini kuzatish va nazorat qilish orqali o'simliklar o'sishini yaxshilashga yordam beradi. ESP32 o'simliklar uchun optimal o'sish sharoitlarini yaratish uchun issiqxonaning turli qismlarini, masalan, fanatlar, isitgichlar va chiroqlarni boshqarish uchun dasturlashtirilishi mumkin [7].

Suv iste'molini kamaytirish: ESP32 tuproq namligi darajasi va o'simlik suviga bo'lgan talab kabi omillarga asoslanib, issiqxonadagi o'simliklarni sug'orishni avtomatlashtirish uchun ishlatilishi mumkin. Bu suvdan foydalanishni kamaytirishga va o'simlik kasalliklariga olib keladigan ortiqcha sug'orishni oldini olishga yordam beradi [8].

Masofadan nazorat qilish va boshqarish: ESP32 internetga ulanishi mumkin, bu esa issiqxonani smartfon yoki kompyuterdan masofadan kuzatish va boshqarish imkonini beradi. Bu issiqxonaning holatini tekshirish va atrof-muhit sharoitlariga tuzatishlar kiritish uchun foydali bo'lishi mumkin.

Energiyani tejash: Issiqxonaning turli qismlarini avtomatlashtirish orqali ESP32 faqat fanatlar, isitgichlar va chiroqlarni kerak bo'lganda yoqish orqali energiyani tejashga yordam beradi. Bu, shuningdek, issiqxonani boshqarish bilan bog'liq energiya xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi [9].

Ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish: ESP32 atrof-muhit sharoitlari va vaqt o'tishi bilan o'simliklarning o'sishi haqida ma'lumot to'plash uchun ishlatilishi mumkin. Ushbu ma'lumotlar issiqxonaning samaradorligi va unumdorligini oshirishga yordam beradigan tendentsiyalar va naqshlarni aniqlash uchun tahlil qilinishi mumkin.

Umuman olganda, ESP32-dan foydalangan holda aqlli issiqxonani ishlab chiqish o'simliklarning o'sishini yaxshilashga, suvdan foydalanishni kamaytirishga, masofadan nazorat qilish va boshqarishga, energiyani tejashga va qimmatli ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilishga olib kelishi mumkin [10].

1-rasm. Issiqxona tizimining blok sxemasi.

Muhokama.

1. Xarajat: Aqlli issiqxona tizimini joriy qilish qimmatga tushishi va katta boshlang'ich sarmoyani talab qilishi mumkin.

2. Texnik qiyinchiliklar: Turli sensorlar, boshqaruv tizimlari va ma'lumotlarni tahlil qilish integratsiyasi murakkab bo'lishi mumkin va maxsus tajribani talab qiladi.

3. Iqlim nazorati: Barqaror va maqbul o'sayotgan muhitni saqlab qolish, ayniqsa og'ir ob-havo sharoitida qiyin bo'lishi mumkin.

4. Quvvat va energiya samaradorligi: Aqlli issiqxonani ishga tushirish ishonchli va samarali energiya manbasini talab qiladi, bu esa xarajat va atrof-muhitga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tabiiy resurslar sezilarli darajada tejalishi mumkin.

5. Ma'lumotlarni boshqarish: Aqlli issiqxona tizimi tomonidan yaratilgan katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali boshqarish va talqin qilish qiyin bo'lishi mumkin.

6. Texnik xizmat ko'rsatish: to'g'ri ishlashini ta'minlash va qimmat buzilishlarni oldini olish uchun texnologiya va jihozlarga muntazam texnik xizmat ko'rsatish muhimdir.

7. Reglament va standartlar: Hozirda sanoatda chalkashlik va nomuvofiqliklarni keltirib chiqaradigan aqlli issiqxonalar uchun standartlashtirilgan qoidalar mavjud emas [11].

Aqlli issiqxonani loyihalashda ESP32 ning afzalliklari:

➤ Arzonligi: ESP32 mikrokontrolleri bozorda mavjud bo'lgan boshqa mikrokontrollerlarga qaraganda ancha arzon va keng tarqalgan.

➤ Kam quvvat iste'moli: ESP32 kam quvvat iste'mol qilish uchun mo'ljallangan bo'lib, boshqa qurilamalga nisbatan energiya samaradorligi yuqoriroq.

➤ Ko'p qirralilik: ESP32 Wi-Fi, Bluetooth va LoRa kabi bir nechta aloqa protokollarini qo'llab-quvvatlaydi va bu uzoq masofalarga ma'lumotlarni uzatishni talab qiladigan loyihalar uchun optimal tanlovdir.

➤ Yuqori ishlov berish quvvati: ESP32 ikkita yadro bilan jihozlangan bo'lib, u bir vaqtning o'zida bir nechta sensorlardan ma'lumotlarni qayta ishlashga imkon beradi va bu uni bir nechta sensorli aqlli issiqxonalarda ishlatish boshqa mikrokontrollerlarga nisbatan ko'p afzalliklarga ega [12].

Kerakli qurilmalar:

- ESP32 mikrokontroller
- Sensorlar
- gaz sensorlar
- harorat va namlik sensori
- tuproq namlik sensori
- O'tkazgich simlari
- Quvvat manbaasi
- Rele
- Suv nasosi
- Shamol ventilyatori
- Ma'lumotlar bazasi server
- WiFi internet tarmoq

1-qadam: Sensorlarni ulash. Birinchi qadam turli sensorlarni ESP32 ishlab chiqish platasiga ulashdir. Datchiklar ESP32 platasiga o'tkazuvchi simlar yordamida ulanadi. Harorat va namlik sensorlari ESP32 platasining raqamli pinlariga, tuproq namligi va yorug'lik intensivligi sensorlari esa analog pinlarga ulangan.

2-qadam: Kodni yozish Keyinchalik, biz Arduino IDE yordamida ESP32 mikrokontrolleri uchun kodni yozamiz. Kod turli sensorlar uchun zarur bo'lgan kutubxonalarni o'z ichiga oladi va u sensor ma'lumotlarini o'qiydi va ularni o'zgaruvchilarda saqlaydi. Kod ESP32 ni Wi-Fi tarmog'iga ulash va sensor ma'lumotlarini ma'lumotlar bazasi serveriga yuborish funktsiyalarini ham o'z ichiga oladi.

3-qadam: Ma'lumotlar bazasini sozlash Sensor ma'lumotlarini saqlash uchun ma'lumotlar bazasi serverini o'rnatilgan bo'lishi kerak. Buning uchun biz Amazon Web Services (AWS) yoki Microsoft Azure kabi bulutga asoslangan ma'lumotlar bazasi xizmatidan foydalanishimiz mumkin. Ma'lumotlar bazasi ESP32 mikrokontrolleri tomonidan yuborilgan sensor ma'lumotlarini qabul qilish va saqlash uchun sozlanishi kerak.

4-qadam: Tizimni joylashtirish Nihoyat, biz ESP32 platasini quvvat manbaiga ulash va kodni mikrokontrollerga yuklash orqali tizimni joylashtiramiz. Endi tizim

sensor ma'lumotlarini ma'lumotlar bazasiga yuborishni boshlashga tayyor. O'simliklarning o'sishi va issiqxonaning umumiy salomatligi haqida tushunchaga ega bo'lish uchun turli xil vositalar va platformalar yordamida ma'lumotlarni tahlil qilish va kuzatish mumkin [13].

Xulosa.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tishimiz mumkinki hozirgi kunda kundan – kun rivojlanib, o'sib borayotgan insoniyat o'z ehtiyojlarini qondirish, oziq – ovqat maxsulotlariga bo'lgan talabini qondirish maqsadida zamonaviy issiqxonalar barpo etish zarur. Hozirda mavjud issiqxonalarning sifati va avtomatlashish tizimi rivojlanishga muhtoj. Shu sababli biz ilmiy tadqiqot ishimizda bu ishni olib bormoqdamiz. Ya'ni issiqxonalarni masofadan turib boshqarish orqali insoniyat o'zining vaqtini tejaydi, sifatli va kerakli maxsulotlarni yetishtirib chiqaradi. Bu orqali esa kundan – kun rivojlanib o'sib boorayotgan aholining qashshoqlashishini oldini oladi. Shu sababli ham issiqxonani masofadan turib boshqarish loyihaasini ishlab chiqish darkor. Bu loyihada o'simlik uchun zarur bo'lgan parametrlar harorat, hvonning nisbiy namligi va tupqoring namligi doimiy ravishda boshqaruvchiga uzatilib turiladi. Agarda ularga o'zgartirish kiritish kerak bo'lsa o'zining qo'l telefoni bilann amalga oshirish mumkin bo'ladi. ESP32 va ma'lumotlar bazasidan foydalanadigan aqlli issiqxona boshqariladigan muhitda o'simliklarni etishtirish uchun yuqori samarali va tejamkor yechimdir. Muhim parametrlarning real vaqt rejimida monitoringi o'simliklarning optimal o'sishini ta'minlaydi va buzilish xavfini kamaytiradi. Texnologiyaning rivojlanishi bilan qishloq xo'jaligi sohasida.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. N. Shankaraiah, G. Prajwal, k.B.S. Hemanth, B. Shweta and R. Nayana, "Automated green house", International Journal of Advance Research, Ideas and Innovations in Technology, Volume 5, Issue 3), (2019), pp 1831-1834.
2. N. Gondchawar and R.S. Kawitkar, "IoT based Smart Agriculture", International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering, Volumn: 5, Issue: 6, June 2016, pp: 838-842.

3. Marinakis, V., Doukas, H., Karakosta, C., Psarras, J. 2013. An integrated system for buildings' energy-efficient automation: Application in the tertiary sector. *Applied Energy* 101, 6-14.

4. АГРЕГАТ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ МАСЛЯНЫХ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ. *Universum: технические науки* 2021. 12(93).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12869>

5. Zokirjon o'g'li, M. B., & Davronbek o'g'li, M. S. (2022). Using Android Mobile Application for Controlling Green House. *Texas Journal of Engineering and Technology*,9,33-40.

URL: <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1873>

6. Холматов О.О., Муталипов Ф.У. “Создание пожарного мини-автомобиля на платформе Arduino” *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2021. 2(83).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11307>

7. Холматов О.О., Дарвишев А.Б. “Автоматизация умного дома на основе различных датчиков и Arduino в качестве главного контроллера” *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2020. 12(81).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11068>

DOI:10.32743/UniTech.2020.81.12-1.25-28

8. Холматов О.О., Бурхонов З.А. “ПРОЕКТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПАРКОВОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ” *Международный научный журнал «Вестник науки» № 12 (21) Том 4 ДЕКАБРЬ 2019 г.*

URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41526101>

9. Kholmatov O.O., Burkhonov Z., Akramova G. “THE SEARCH FOR OPTIMAL CONDITIONS FOR MACHINING COMPOSITE MATERIALS” *science and world International scientific journal*, №1(77), 2020, Vol.I

URL:http://en.scienceph.ru/f/science_and_world_no_1_77_january_vol_i.pdf#page=28

10. Холматов О.О, Бурхонов З, Акрамова Г “АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ РОБОТАМИ НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO” science and education scientific journal volume #1 ISSUE #2 MAY 2020

URL: <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/389>

11. Кабулов Н. А., Холматов О.О “AUTOMATION PROCESSING OF HYDROTHERMIC PROCESSES FOR GRAINS” Universum: технические науки журнал декабрь 2021 Выпуск: 12(93) DOI - 10.32743/UniTech.2021.93.12.12841

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12841>

DOI - 10.32743/UniTech.2021.93.12.12841

12. Холматов О.О., Негматов Б.Б “РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОФОРМ С БЕСПРОВОДНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ОТ ARDUINO” Universum: технические науки: научный журнал, – № 6(87). июнь, 2021 г.

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11943>

DOI-10.32743/UniTech.2021.87.6.11943.

13. Холматов О.О., Негматов Б.Б “АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ЗЕРНА” Universum: технические науки: научный журнал. – № 3(96). Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2022 г.

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13235>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13235

14. Холматов Ойбек Олим угли “АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗЕРНОВЫХ ОСУШИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПЛК” Universum: технические науки: научный журнал. – № 3(96). Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2022 г.

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13234>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13234

15. Холматов Ойбек Олим угли, & Негматов Бегзодбек Баходир угли. (2022). МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗОВ. E Conference Zone, 219–221.

URL: <https://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/196>

16. Kholmatov Oybek Olim ugli, & Negmatov Begzodbek Bakhodir ugli. (2022). OPTIMIZATION OF AN INTELLIGENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM BASED ON A WIRELESS SENSOR NETWORK AND RFID TECHNOLOGY. E Conference Zone, 189–192.

URL: <http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/467>

17. Oqilov Azizbek, Oripov Shoxruxmirzo, Eshonxodjayev Hokimjon Xotamjon o'g'li, Sobirov Anvarjon Sobirov . Remote Control of Food Storage Parameters Based on the Database //

URL: <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1872>

18. Окилов А.К. УЛУЧШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАСТВОРИМЫХ И ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 11(92).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12624>

19. Oqilov, Azizbek. "Analysis of Options for the Process of Separation of Liquids into Fractions." Texas Journal of Engineering and Technology 9 (2022)

URL: <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1871>